

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

TUG‘MA YURAK NUQSONLARI

¹ Yusupova Nozima

² Yusupov Saytullo

¹ Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Klinik ordinator, 1-kurs

² Samarqand tibbiyot universiteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tug‘ma yurak nuqsonlarining etiologiyasi, rivojlanish xavf omillari hamda ularning tasnifi va asosiy klinik turlari ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan. Tug‘ma yurak nuqsonlari ko‘karish bilan kechadigan va ko‘karishsiz turlarga ajratilib, ularning klinik belgilari va patofiziologiyasi chuqur tahlil qilingan. Maqolada har bir asosiy tur uchun klinik holatlar va sog‘liq uchun xavflilik darajalari ilmiy asoslangan tarzda izohlangan. Ushbu tadqiqot natijalari pediatriya va kardiologiya sohalarida tug‘ma yurak nuqsonlarini aniqlash va ularni to‘g‘ri tasniflash orqali bemorlarga tez tibbiy yordam berilishi bu maqolada yoritildi.

Kalit so‘zlar: Tug‘ma yurak nuqsonlari, etiologiya, epidemiologiya, klinik turlari, asianotik va sianotik nuqsonlar, kardiologiya, patofiziologiya, diagnostika

Tug‘ma yurak nuqsonlari– bu tug‘ilishdan oldin yurakda yuzaga keladigan tuzilish yoki faoliyatdagi buzilishlardir. Ushbu nuqsonlar yurakning normal rivojlanishiga to‘sqinlik qilib, uning funksiyasini buzadi. Tug‘ma yurak nuqsonlar bolalar va kattalarda keng tarqalgan bo‘lib, ularning davolash va kuzatish zarurati har bir bemor uchun alohida yondoshuvni talab qiladi. Tug‘ma yurak nuqsonlari ko‘plab turlarga ega bo‘lib, ular yurakning strukturasidagi anomaliyalarga, yurakni qon bilan ta‘minlovchi tomirlardagi muammolarga, shuningdek, yurakning normal elektr faoliyatini ta‘minlovchi tizimlaridagi buzilishlarga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Tug‘ma yurak nuqsonlari yurak va katta tomirlarga ta‘sir qiluvchi keng qamrovli anomaliyalar va malformatsiyalardan iborat bo‘lib, ular bachadonda rivojlanadi, tug‘ilishda mavjud bo‘lib, go‘daklik, o‘smirlik yoki balog‘at yoshida tibbiy yordamga murojaat qiladi. Yurak-qon tomir anomaliyalari odatda embriologik rivojlanish davrida nuqsonli morfogenez natijasida yuzaga keladi. Malformatsiyalar yurak-qon tomir tizimi (sindromik bo‘lmagan) bilan chegaralanishi yoki ma‘lum sindromlarning (sindromik) bir qismi sifatida boshqa tizimlarning anomaliyalari bilan birgalikda paydo bo‘lishi mumkin.

Tug‘ma yurak nuqsonlar neonatologiya va pediatriya amaliyotida eng ko‘p uchraydigan tug‘ma anomaliyalar bo‘lib, global miqyosda har yili millionlab bolalar ushbu kasallikdan aziyat chekadi. Ular tug‘ilishdan boshlab hayot davomida bolalarning umumiy sog‘ligi, rivojlanish sifatiga va o‘lim ko‘rsatkichlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Turli mamlakatlarda tug‘ma yurak nuqsonlarini aniqlash va davolash imkoniyatlari farq qilishi — uning ijtimoiy-iqtisodiy ahmoqligi va tibbiy infratuzilma sifatiga bog‘liq. Shunga ko‘ra, klinik pediatriya va kardiologiya sohasida tug‘ma yurak nuqsonlarni turlarini aniqlash, struktural va patofiziologik

xususiyatlarini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'z navbatida bemorlarni to'g'ri tasniflash, prognostik baho berish va individual davolash rejalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ushbu maqola yuqoridagi ilmiy tamoyillar asosida yozilgan bo'lib, TYN turlarini strukturalan, klinik ko'rsatkichlar va patofiziologik mexanizmlar bilan bog'lab tushuntiradi.

Go'daklik davrida tashxis qo'yilgan eng ko'p uchraydigan tug'ma yurak nuqsonlari mushak va perimembranoz qorincha septal nuqsonlari bo'lib, undan keyin ikkilamchi atriyal septal nuqsonlar mavjud bo'lib, ularning umumiy tarqalishi 10 000 tirik tug'ilgan chaqaloqqa 48,4 tani tashkil qiladi

Tug'ma yurak kasalliklarining tarqalganligi mamlakatda sog'liqni saqlash tizimining rivojlanishiga yoki shifokor uchun mavjud diagnostika usullariga bog'liq.

Tug'ma yurak patologiyasi pediatrik kardiologni jalb qilishni talab qiladigan kasalliklarning keng doirasi orasida asosiy o'rinni egallaydi. Tug'ma yurak kasalliklarining umumiy qabul qilingan minimal taxminiy darajasi 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqqa 8 ta holatni tashkil qiladi.

Tug'ma yurak nuqsonlari eng keng tarqalgan tug'ma anomaliyalar bo'lib, tirik tug'ilganlarning deyarli 1% da uchraydi. Tug'ma nuqsonlar orasida tug'ma yurak kasalligi chaqaloqlar o'limining asosiy sababidir

Tug'ma yurak nuqsonlari yurak va katta tomirlarga ta'sir qiluvchi keng qamrovli anomaliyalar va malformatsiyalardan iborat bo'lib, ular bachadonda rivojlanadi, tug'ilishda mavjud bo'lib, go'daklik, o'smirlik yoki balog'at yoshida tibbiy yordamga murojaat qiladi. Yurak-qon tomir anomaliyalari odatda embriologik rivojlanish davrida nuqsonli morfogenez natijasida yuzaga keladi. Malformatsiyalar yurak-qon tomir tizimi bilan chegaralanishi mumkin (sindromik bo'lmagan) yoki ma'lum sindromlarning (sindromik) bir qismi sifatida boshqa tizimlarning anomaliyalari bilan birgalikda paydo bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, nuqsonlar yurakning normal faoliyatini buzib, nafaqat jismoniy sog'likni, balki bemorning umumiy hayot sifatini ham ta'sir qiladi. Tug'ma yurak nuqsonlarning turlari juda xilma-xil bo'lib, ular yurakning bo'shlig'i va klapanlaridagi o'zgarishlar, tomirlarining noto'g'ri joylashuvi, va yurakning boshqa strukturalariga ta'sir qilishi mumkin. Maqolada tug'ma yurak nuqsonlarining turli shakllari, ularning tashxisi va davolash usullari haqida batafsil ma'lumot berildi.

Tashxis qo'yish va davolashda zamonaviy texnologiyalar, shu jumladan, ekokardiyografiya, elektrokardiyogramma, va kompyuter tomografiyasi kabi diagnostik usullar muhim rol o'ynaydi. Davolash esa konservativ usullardan tortib, murakkab jarrohlik aralashuvlari va kardiologik implantlarga qadar bo'lgan keng spektrni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, rehabilitatsiya va profilaktika jarayonlari bemorning tiklanishida, umumiy salomatligini yaxshilashda va kelajakda qayta kasallanishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, tug'ma yurak nuqsonlarini erta aniqlash va ularni to'g'ri davolash, bemorning hayotini saqlab qolish va sog'lig'ini tiklashda asosiy omillardan biri bo'lib qoladi. Yangi tibbiy texnologiyalar, innovatsion davolash usullari va rehabilitatsiya yondoshuvlari

kardiologiya sohasida sezilarli yutuqlarga olib kelmoqda va bu sohadagi mutaxassislar tomonidan doimiy ravishda takomillashtirilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. David Gaze. Introductory Chapter: Congenital Heart Disease. In: Congenital Heart Disease. IntechOpen, 2018. DOI: 10.5772/intechopen.79180.
2. Park, Myung K. Pediatric Cardiology for Practitioners. 6th edition. Elsevier, 2014.
3. Anderson, Robert H., et al. Paediatric Cardiology. 3rd edition. Churchill Livingstone, 2010.
4. Hoffman, J. I. E., & Kaplan, S. (2002). The incidence of congenital heart disease. Journal of the American College of Cardiology, 39(12), 1890–1900.
5. Reller, M. D., et al. (2008). Prevalence of congenital heart defects in metropolitan Atlanta, 1998–2005. Journal of Pediatrics, 153(6), 807–813.
6. Barron, D. J., et al. (2009). Hypoplastic left heart syndrome: results of staged surgical palliation in 500 patients. Circulation, 119(5), 111–116.
7. Warnes, C. A., et al. (2008). ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults With Congenital Heart Disease. Journal of the American College of Cardiology, 52(23), e143–e263.
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/tug-ma-yurak-nuqsoni-mavjud-bo-lgan-bolalarda-epidemiologiya-va-xavf-omillari-adabiyotlar-sharhi>
9. <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/84152>